

Okulöncesi Öğretmenlerinin Erken Okuryazarlıkla İlgili Görüşlerinin Belirlenmesi

Determining Preschool Teachers' Views on Early Literacy

Leyla MEŞHUR¹

¹ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0004-6299-3447, Ankara, Türkiye

ÖZET

Bu araştırma, okulöncesi öğretmenlerinin erken okuryazarlıkla ilgili görüşlerini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Araştırma, 2022-2023 eğitim-öğretim yılında Ankara ili Keçiören ilçesindeki devlet ve özel okullarda görev yapan 120 öğretmenle gerçekleştirilmiştir. Nicel yöntemle yapılan çalışmada veri toplamak amacıyla “Okulöncesi Erken Okuryazarlık Ölçeği (İnanç ve Görüş Boyutu)” ile “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Araştırma bulguları, kadın öğretmenlerin kitap okuma ve ses farkındalığına yönelik puanlarının erkek öğretmenlerden daha yüksek olduğunu göstermiştir. Hizmet süresi arttıkça, öğretmenlerin okuryazarlık becerilerinin başarıya etkisine yönelik inançları artarken, daha az deneyimli öğretmenlerin sürece daha fazla zaman ayırdıkları görülmüştür. Kurum türüne göre farklılıklar incelendiğinde, ilköğretime bağlı kurumlarda görev yapan öğretmenlerin inanç puanlarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Açık öğretim mezunlarının zaman ayırma puanları, örgün mezunlara kıyasla yüksektir. Eğitim seviyesi arttıkça, erken okuryazarlığın okuma-yazma başarısına etkisine ilişkin inançlar da artmaktadır. Kendini yeterli gören öğretmenler, öğrenmenin rolü, okulöncesi eğitimin önemi, harf tanıma ve materyal kullanımı gibi alt boyutlarda daha yüksek puanlara sahiptir. Araştırma, erken okuryazarlık inançlarının çeşitli demografik değişkenlerle anlamlı şekilde ilişkili olduğunu ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler: Okulöncesi Öğretmenliği, Erken Okuryazarlık, Görüşler ve Tutamları.

ABSTRACT

This study was conducted to determine the views of preschool teachers on early literacy. The research was carried out with 120 teachers working in public and private schools in Keçiören district of Ankara province during the 2022-2023 academic year. In this quantitative study, data were collected using the “Preschool Early Literacy Scale (Belief and Opinion Dimension)” and the “Personal Information Form.” The research findings showed that female teachers scored higher than male teachers in terms of reading books and sound awareness. As the length of service increased, teachers' beliefs about the impact of literacy skills on success increased, while less experienced teachers were found to allocate more time to the process. When differences were examined according to institution type, it was determined that teachers working in primary education institutions had higher belief scores. Open education graduates' time allocation scores were higher than those of formal education graduates. As educational level increases, beliefs about the impact of early literacy on reading and writing achievement also increase. Teachers who perceive themselves as competent have higher scores in sub-dimensions such as the role of learning, the importance of preschool education, letter recognition, and material use. The study revealed that early literacy beliefs are significantly related to various demographic variables.

Keywords: Preschool Teaching, Early Literacy, Opinions and Attitudes.

GİRİŞ

Okulöncesi dönem, bireyin yaşam boyu sürecek olan öğrenme serüveninin temellerinin atıldığı, gelişimin en hızlı ve en hassas yaşandığı kritik bir gelişim aşamasıdır. Bu dönemde çocuğun bilişsel, sosyal, duygusal, motor ve dil gelişimi gibi tüm alanlarda kazanım sağlaması beklenir. Özellikle dil gelişimi ve buna bağlı olarak erken okuryazarlık becerilerinin kazandırılması, çocuğun ilkökula hazır oluşunu ve akademik başarıya geçiş sürecini doğrudan etkileyen temel alanlardan biridir.

Erken okuryazarlık, çocukların yazılı materyalleri, sembolleri ve dili anlamlandırılmalarını, harfleri, sesleri ve kelimeleri tanımlarını, sözlü ve yazılı dili kavramalarını içeren karmaşık fakat yapılandırılabilir bir süreçtir. Literatürde bu kavram; çocuğun henüz formal okuryazar olmadan önce edindiği bilgi, beceri ve tutumları kapsayan, okuma ve yazma öğreniminin temelini oluşturan bir yapı olarak tanımlanmaktadır (Lerner, akt. Özen-Altınkaynak, 2019). Bu beceriler arasında dinlediğini

Citation: Meşhur, L. (2025). “Okulöncesi Öğretmenlerinin Erken Okuryazarlıkla İlgili Görüşlerinin Belirlenmesi”, International QMX Journal, 4(7), 892-902. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2025 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

anlama, konuşma, sözcük bilgisi, yazı farkındalığı, fonolojik farkındalık ve harf bilgisi gibi alt başlıklar yer almaktadır.

Çocukların erken yaşlarda okuryazarlık becerilerini edinmeleri, onların ileriki yıllardaki akademik performanslarını da olumlu yönde etkilemektedir. Okulöncesi dönemde bu becerilerin kazandırılması, çocukların ilkökula daha hazır başlamalarını ve özellikle birinci sınıfta okuma güçlükleriyle karşılaşma ihtimallerinin azalmasını sağlayabilir (Mohler, Ah Yun, Carter ve Kasak, akt. Yalçıntaş, Ulus & Aksoy, 2019). Dolayısıyla bu becerilerin kazandırılması sürecinde yer alan öğretmenin bilgi, tutum ve inançları büyük önem taşımaktadır.

Sınıf içerisinde uygulanan erken okuryazarlık etkinliklerinin niteliği, öğretmenin bu konudaki farkındalık düzeyi, pedagojik bilgisi ve kendi yeterlilik algısı ile doğrudan ilişkilidir. Sezgin, Ulus ve Aksoy (2019), öğretmenlerin erken okuryazarlık alanındaki uygulamalarının yalnızca bilgiye değil, aynı zamanda bu bilgiye olan inançlarına ve sınıf içinde neyin önemli olduğunu düşündüklerine dayandığını belirtmektedir. Bu bağlamda öğretmenlerin erken okuryazarlık konusundaki görüş ve tutumlarının belirlenmesi, çocuklara sunulan eğitim ortamlarının kalitesini artırmak adına oldukça değerlidir.

Okulöncesi eğitim programı (MEB, 2013), çocukları ilkökula hazırlamayı ve temel okuma-yazma farkındalıklarını kazandırmayı hedefleyen kazanımları içermektedir. Programda özellikle ses bilgisi, yazı farkındalığı, sözcük bilgisi ve dinleme-anlama gibi becerilere önem verilmektedir. Bu hedeflerin gerçekleşmesinde kilit rol oynayan öğretmenin bilgi ve inanç yapısının güçlü olması, etkinliklerin daha etkili ve çocuk merkezli yürütülmesini sağlar. Öğretmenlerin yalnızca programın gereklerini uygulamakla kalmayıp, aynı zamanda bu süreçte pedagojik olarak inisiyatif alabilmesi için erken okuryazarlık alanında yeterli farkındalığa sahip olması gerekmektedir.

Araştırmalar, öğretmenlerin demografik özelliklerinin (cinsiyet, yaş, mezun olunan bölüm, hizmet yılı, mezuniyet türü vb.) onların erken okuryazarlıkla ilgili görüşlerini ve sınıf içi uygulamalarını etkileyebileceğini göstermektedir. Örneğin, öğretmenlerin mezun oldukları bölümün, okuryazarlıkla ilgili pedagojik bilgi düzeylerini etkilediği; açık öğretim mezunu öğretmenlerin zaman yönetimine ilişkin puanlarının daha yüksek olduğu ya da kadın öğretmenlerin birlikte kitap okuma ve ses farkındalığı gibi bazı becerilerde daha yüksek skorlar aldığı yönünde bulgular bulunmaktadır. Bu nedenle öğretmenlerin kişisel ve mesleki özellikleri ile erken okuryazarlık becerilerine dair görüşleri arasındaki ilişki incelenmeye değer bir araştırma alanı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Öte yandan, okulöncesi dönem sadece akademik bilgi aktarımı değil; aynı zamanda çocuğun sosyal ve duygusal gelişimini de destekleyen bir yapıdadır. Bu nedenle, erken okuryazarlık becerilerinin kazandırılması yalnızca teknik bir süreç değil; aynı zamanda çocuğun ilgi ve merakını tetikleyen, çevresiyle iletişimini geliştiren, özgüvenini pekiştiren pedagojik bir süreçtir. Bu sürecin başarıyla yürütülebilmesi için öğretmenin çocuğu tanıması, gözlem yapabilmesi, uygun stratejileri seçebilmesi ve en önemlisi bu sürecin değerine inanması gerekmektedir.

Brassard ve Boehm'e göre, okulöncesi çocukların gelişimlerine yönelik doğru öğrenme hedeflerinin belirlenmesi için çok boyutlu ve sistematik bir değerlendirme gereklidir. Bu değerlendirme; çocukların ürünleri, gözlemler, görüşmeler ve yapılandırılmış testlerle desteklenmelidir (akt. Karaman, 2013). Erken okuryazarlık süreci de bu çok boyutlu yaklaşımın önemli bir parçasıdır. Öğretmenin erken çocukluk döneminde çocukla kurduğu iletişim, sunduğu materyaller ve öğrenme ortamı, çocuğun bu becerileri ne düzeyde kazanacağını belirleyen başlıca unsurlar arasında yer alır.

Çocukların öğrenmeye karşı geliştirdiği tutumlar genellikle okulöncesi dönemde şekillenir. Bu bağlamda öğretmenlerin erken okuryazarlıkla ilgili olumlu bir tutuma sahip olmaları, çocukların da bu becerilere yönelik motivasyonlarını artırır. Özellikle yazı ve ses bilgisel farkındalık gibi bilişsel becerilerin desteklenmesi, çocuğun hem okuma hem de yazmaya daha istekli yaklaşmasını sağlar. Yazı farkındalığı, çocuğun çevresinde gördüğü yazıları tanıma, harfleri isimlendirme, parmak takibi yapma, kendi adını yazma gibi kazanımlarla gelişen ve ileriki yıllarda akademik başarıyı doğrudan etkileyen önemli bir alandır (Bloodgood, Lomax & Perney, akt. Karaman, 2013).

Sonuç olarak, okulöncesi öğretmenlerinin erken okuryazarlıkla ilgili bilgi, beceri ve inançlarının araştırılması; sadece öğretmen eğitimi açısından değil, aynı zamanda çocukların eğitim sürecindeki kalite açısından da önem arz etmektedir. Bu bağlamda, okulöncesi öğretmenlerinin erken okuryazarlık

konusundaki inanç ve uygulamalarını demografik değişkenler çerçevesinde değerlendirmek, uygulamaya dönük sonuçlar elde edilmesine imkân tanıyacaktır.

Bu araştırmanın temel amacı, okulöncesi öğretmenlerinin erken okuryazarlıkla ilgili inanç ve uygulamalarına ilişkin görüşlerini belirlemektir. Bu genel amaç doğrultusunda, cinsiyet, yaş, hizmet yılı, öğrenim durumu, mezun olunan bölüm, çalışılan kurum türü gibi değişkenler açısından öğretmen görüşleri karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarının, okulöncesi öğretmen eğitiminin niteliğine katkı sunması ve uygulamalara yönelik farkındalık oluşturmaya hedeflenmektedir.

KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Erken Okuryazarlık Kavramı

Erken okuryazarlık, çocuğun henüz formal okuryazar olmadan önce, yazılı dilin doğasına dair farkındalık geliştirmesi, sembolleri ve harfleri tanınması, sesleri ayırt etmesi ve dilin kurallarına yönelik temel bilgi ve beceriler kazanması sürecidir. Bu kavram; okuma ve yazma becerilerinin ön koşulu olan çeşitli dilsel, bilişsel ve motor becerilerin bütüncül gelişimini içerir (akt. Özen-Altınkaynak, 2019). Yazılı materyallerle kurulan etkileşim, çocukların kelime dağarcığını geliştirir, fonolojik farkındalık kazandırır ve okuma motivasyonunu şekillendirir.

Erken çocukluk döneminde kazanılan bu beceriler yalnızca teknik okuryazarlığı değil, aynı zamanda anlam kurma, sembolleri tanıma ve dilin işlevlerini kavrama süreçlerini de içerir. Whitehurst ve Lonigan'a göre, çocukların bu dönemde kazandıkları deneyimler, ileriki yaşlardaki akademik başarılarının temelini oluşturur (akt. Düzen & Dinçer, 2017). Bu nedenle, erken okuryazarlık çalışmaları yalnızca pedagojik değil, aynı zamanda gelişimsel ve sosyal bir gereklilik olarak görülmelidir.

Okulöncesi Eğitimde Erken Okuryazarlığın Önemi

Milli Eğitim Bakanlığı (2013) tarafından hazırlanan Okul Öncesi Eğitim Programı'nda, çocukların ilkökula hazır olmaları için desteklenmesi ve okuma-yazma farkındalığı kazanmalarının hedeflendiği açıkça belirtilmiştir. Programda yer alan kazanımlardan biri de çocukların yazıya karşı ilgi geliştirmesi, kitaplarla etkileşim kurması ve sözcük bilgisi kazanmasıdır. Programda ayrıca yazı farkındalığı, kelime dağarcığı, dinleme-anlama ve ifade becerileri gibi erken okuryazarlığın temel bileşenlerine yer verilmiştir.

Şeker ve Alisinanoğlu (2015), okulöncesi eğitimin tüm gelişim alanlarını kapsayan çok boyutlu bir süreç olduğunu vurgulayarak, erken okuryazarlık becerilerinin bu dönemin en önemli akademik kazanımlarından biri olduğunu ifade etmektedirler. Aynı zamanda bu dönemde kazanılan becerilerin, çocuğun ilkökula hazır oluş düzeyini etkilediği ve okuma yazmaya geçiş sürecini kolaylaştırdığı belirtilmektedir.

Erken Okuryazarlık Becerilerinin Bileşenleri

Erken okuryazarlık, çeşitli alt bileşenlerden oluşur. Literatürde öne çıkan başlıca beceriler şunlardır:

Sözcük Bilgisi: Çocuğun sahip olduğu sözcük dağarcığı, okuduğunu anlama ve dil gelişimi açısından en temel göstergelerdendir. Sözcük bilgisi, çocuğun farklı bağlamlarda kelimeleri anlamlı şekilde kullanabilmesini ve kelimeler arası ilişki kurabilmesini sağlar (MEB, 2013). Özen-Altınkaynak (2019), sözcük bilgisi gelişmiş çocukların okuma sürecinde daha başarılı olduklarını ve metin anlamlandırma güçlük yaşamadıklarını belirtmektedir.

Harf Bilgisi ve Fonolojik Farkındalık: Fonolojik farkındalık, sözcükleri oluşturan ses birimlerini fark edebilme, ayırt edebilme ve yeniden birleştirebilme becerisidir. Harf bilgisi ise bu seslerle harfler arasında ilişki kurabilme yetisidir. Uyanık ve Kandır (2010), fonolojik farkındalığın erken okuryazarlığın temel yapıtaşlarından biri olduğunu ve bu becerinin kazanım sıralamasının gelişimsel olarak ilerlediğini ifade etmektedir.

Schuele, Skibbe ve Rao'nun geliştirdiği modelde, hece farkındalığı en temel basamak iken, sesleri silebilme ve yeniden düzenleyebilme gibi karmaşık işlemler üst düzey fonolojik beceriler olarak tanımlanır (akt. Altınkaynak, 2019).

Yazı Farkındalığı: Yazı farkındalığı, çocukların yazının bir iletişim aracı olduğunu fark etmeleri ve yazılı sembollerin işlevini anlamlandırabilmeleriyle ilgilidir. MEB (2013), yazı farkındalığı gösteren çocukların çevresindeki yazıları tanıdığını, yazının günlük yaşamdaki yerini kavradığını ve yazılı ifadelerle karşı ilgi geliştirdiğini belirtmektedir. Bloodgood, Lomax ve Perney (akt. Karaman, 2013), yazının birimleri hakkında farkındalık kazanan çocukların daha sistematik bir öğrenme sürecine sahip olduklarını vurgulamaktadır.

Ses Bilgisel Farkındalık: Ses bilgisel farkındalık, harf-ses eşleşmelerini fark edebilme ve sesleri manipüle edebilme becerisidir. Kartal ve Güner (2017), ses bilgisel farkındalığın, okulöncesi çocukların ilkökula geçişte yaşadığı okuma güçlüklerini azaltmada etkili bir faktör olduğunu ifade etmektedir. Özellikle Türkçe gibi şeffaf yazı sistemlerine sahip dillerde, bu becerinin gelişmesiyle okuma yazmaya geçiş daha kolay gerçekleşmektedir (Güldenoğlu, Kargın & Ergül, 2016).

Dinleme ve Anlama: Dinleme, doğal gibi görünse de eğitilmesi gereken bir beceridir. Çetin (2019), okuma becerisi gösteren bir çocuğun aynı zamanda gelişmiş bir dinleme becerisine de sahip olması gerektiğini ve dinlemenin öğrenilen bilgiyi zihinsel süreçlerden geçirerek aktarma becerisini desteklediğini vurgulamaktadır. Bu nedenle okulöncesinde dinleme etkinlikleri, hikâye anlatımı ve soru-cevap çalışmaları, erken okuryazarlık becerilerinin desteklenmesinde etkin rol oynar.

Erken Okuryazarlık Gelişiminde Öğretmenin Rolü

Okulöncesi öğretmenleri, erken okuryazarlık becerilerinin kazandırılmasında en kritik aktörlerden biridir. Sınıf ortamını düzenleyen, etkinlikleri planlayan, çocuklara uygun materyaller sunan ve yazıya karşı olumlu tutum geliştirmelerine yardımcı olan kişi öğretmendir. Öğretmenin bu süreçteki yeterliliği, sadece sahip olduğu bilgiyle değil, aynı zamanda erken okuryazarlığa dair geliştirdiği inanç sistemiyle de şekillenir (Sandvik, Van Daal & Ader, akt. Yalçıntaş, Ulus & Aksoy, 2019).

Yalçıntaş ve Ulus (2019), öğretmenin erken okuryazarlık becerileri konusunda farkındalığının artmasının, inançlarını olumlu yönde etkilediğini ve bu durumun sınıf içi uygulamaları da doğrudan geliştirdiğini belirtmektedir. Aynı zamanda öğretmenin kendi yeterliliğine olan inancı da, çocuklara sunduğu erken okuryazarlık ortamının niteliğini belirleyen temel faktörlerden biridir.

Risk Grupları ve Erken Müdahalenin Önemi

Her çocuk aynı gelişimsel düzeyde olmayabilir. Sosyoekonomik düzeyi düşük, gelişimsel risk taşıyan ya da öğrenme güçlüğü yaşayan çocukların erken okuryazarlık becerilerinde dezavantajlı konumda olmaları mümkündür. Bu nedenle erken müdahale programları ve öğretmen destekli farkındalık çalışmaları büyük önem taşır. Kargın, Güldenoğlu ve Ergül (2017), risk grubundaki çocukların uygun eğitim ortamlarıyla desteklenmedikleri takdirde okuryazarlık gelişiminde zorlandıklarını ve bu durumun ilkökul sürecinde daha da belirginleştiğini ortaya koymuştur.

İşlek ve Turan (2023), yazıyı referans gösterme stratejisinin özellikle sosyoekonomik açıdan dezavantajlı çocuklarda yazı farkındalığını artırmakta etkili bir yöntem olduğunu ortaya koymuştur. Bu gibi stratejiler, öğretmenlerin erken müdahaleye katkı sunmalarını ve çocuklara eşit öğrenme fırsatları sunmalarını sağlar.

Literatürde yapılan çalışmalar, erken okuryazarlığın çok boyutlu bir gelişim süreci olduğunu ortaya koymaktadır. Bu sürecin etkili biçimde yürütülmesi; çocuğun gelişimsel düzeyi, çevresel koşulları, ailesel destek kadar öğretmenin inanç, bilgi ve uygulama becerilerine de bağlıdır. Okulöncesi öğretmenlerinin erken okuryazarlık konusundaki yeterlilikleri, çocukların akademik yaşantısına hazırlıklı başlamalarında belirleyici bir rol oynamaktadır. Bu nedenle öğretmen eğitimi programlarında erken okuryazarlık konusuna daha çok önem verilmesi, öğretmenlerin pedagojik donanımlarının artırılması ve sınıf içi uygulamalarda bu becerilere yer verilmesi oldukça önemlidir.

YÖNTEM

Bu araştırmanın temel amacı, okulöncesi öğretmenlerinin erken okuryazarlıkla ilgili inanç ve uygulamalarına dair görüşlerini incelemek ve bu görüşlerin çeşitli demografik değişkenlerle olan ilişkisini analiz etmektir. Araştırma sürecinde nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmış ve veriler betimsel istatistikler yoluyla analiz edilmiştir. Bu bölümde araştırmanın modeli, çalışma grubu, veri toplama araçları, veri toplama süreci ve veri analizi alt başlıklarıyla detaylandırılmıştır.

Araştırma Modeli

Araştırma, nicel araştırma yaklaşımlarından genel tarama modeli ile desenlenmiştir. Genel tarama modeli, geçmişte veya halen var olan bir durumu, olduğu şekliyle tanımlamayı amaçlayan ve geniş örneklem gruplarından veri toplamayı mümkün kılan bir modeldir. Bu model aracılığıyla, okulöncesi öğretmenlerinin erken okuryazarlıkla ilgili düşünceleri, inançları ve uygulamaları sistematik bir biçimde belirlenmiş, bu veriler belirli değişkenler ışığında karşılaştırılmıştır.

Tarama modelinin tercih edilmesinin temel nedeni, belirli bir anda geniş bir katılımcı grubunun görüşlerini nesnel ve sayısal olarak değerlendirme olanağı sunmasıdır. Bu yöntem, aynı zamanda okulöncesi eğitim alanında yapılan uygulamalara dair öğretmen tutum ve davranışlarının betimlenmesini de sağlamaktadır.

Çalışma Grubu

Araştırmanın çalışma grubunu, 2022–2023 eğitim-öğretim yılında, Ankara ili Keçiören ilçesinde, Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı devlet ve özel okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapmakta olan 120 okulöncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Bu öğretmenler; anasınıfı, bağımsız anaokulu ve ilkokullara bağlı uygulama anasınıfı düzeylerinde çalışmaktadır.

Katılımcıların belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemi, özellikle de kolay ulaşılabilir durum örnekleme tercih edilmiştir. Bu yaklaşım, zaman, erişim ve izin koşulları doğrultusunda veriye hızlı ve doğrudan ulaşılabilmesini sağlamıştır. Örneklem grubunun mesleki kıdem, yaş, cinsiyet, mezuniyet türü, mezun olunan bölüm ve hizmet verdiği okul türü gibi demografik çeşitlilik taşıması, araştırmanın genellenebilirliğini artırıcı bir unsur olmuştur.

Veri Toplama Araçları

Araştırmada veri toplamak amacıyla iki temel araç kullanılmıştır:

Kişisel Bilgi Formu

Araştırmanın ilk bölümünü oluşturan Kişisel Bilgi Formu, öğretmenlerin demografik bilgilerini toplamak amacıyla hazırlanmıştır. Bu formda öğretmenlerin yaş, cinsiyet, hizmet yılı, mezun olduğu bölüm, öğrenim durumu, çalıştığı kurum türü ve çalıştığı yaş grubu gibi değişkenlere ilişkin kapalı uçlu sorular yer almaktadır. Form, araştırmanın analiz aşamasında değişkenler arasında karşılaştırma yapılmasına olanak sağlamıştır.

Okulöncesi Erken Okuryazarlık Ölçeği – İnanç ve Uygulama Boyutu

Veri toplama aracı olarak kullanılan temel ölçek, Sezgin, Ulus ve Aksoy (2019) tarafından geliştirilen ***“Okulöncesi Öğretmenlerinin Erken Okuryazarlığa İlişkin İnanç ve Uygulama Ölçeği”***dir. Ölçek iki ana boyuttan oluşmaktadır:

- ✓ İnanç Boyutu: Öğretmenlerin erken okuryazarlıkla ilgili düşünsel tutumlarını, çocukların bu becerileri ne ölçüde kazanabileceklerine ilişkin inançlarını ve bu becerilerin ilkokula etkisine dair algılarını ölçmektedir.
- ✓ Uygulama Boyutu: Öğretmenlerin sınıf içi erken okuryazarlık etkinliklerine ne sıklıkla yer verdiklerini, hangi stratejileri kullandıklarını ve materyal çeşitliliğini ortaya koymaktadır.

Ölçek Likert tipi olup, her bir maddeye 5’li derecelendirme ile (1=Kesinlikle Katılmıyorum, 5=Kesinlikle Katılıyorum) yanıt verilmiştir. Ölçeğin daha önceki çalışmalarda elde edilen Cronbach’s Alpha güvenirlik katsayısı 0.87 olarak bulunmuştur. Bu da ölçeğin güvenilir bir ölçüm aracı olduğunu göstermektedir.

Verilerin Toplanması

Veri toplama süreci, araştırmacı tarafından sahaya gidilerek yürütülmüştür. Katılımcı öğretmenlere, araştırmanın amacı, gizlilik ilkesi, verilerin yalnızca bilimsel amaçlarla kullanılacağı bilgisi açıklandıktan sonra formlar dağıtılmıştır. Anket uygulaması ortalama 15–20 dakika sürmüş ve öğretmenlerden anketi bireysel olarak ve dürüst şekilde doldurmaları istenmiştir. Araştırma etik ilkeler

doğrultusunda yürütülmüş, gerekli kurumsal izinler alınmış, veri toplama sürecinde katılımcıların kimlik bilgileri hiçbir aşamada toplanmamış, gizlilik ve gönüllülük esasları titizlikle korunmuştur.

Verilerin Analizi

Toplanan veriler, SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 25.0 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz sürecinde öncelikle verilerin normal dağılım gösterip göstermediği kontrol edilmiş ve ardından istatistiksel yöntemler bu dağılıma göre seçilmiştir.

Betitleyici İstatistikler

Öncelikle araştırma grubunun demografik özellikleri frekans (f), yüzde (%), ortalama (\bar{x}) ve standart sapma (s) değerleri ile betimlenmiştir. Bu sayede çalışma grubunun genel yapısı ortaya konulmuştur.

İlişkisel ve Karşılaştırmalı Analizler

Demografik değişkenlere göre öğretmenlerin inanç ve uygulama puanlarının farklılaşp farklılaşmadığını analiz etmek amacıyla;

- ✓ Bağımsız gruplar t-testi (örneğin cinsiyet değişkeni için),
- ✓ Tek yönlü varyans analizi (ANOVA) (örneğin mezuniyet türü, hizmet yılı gibi 3 ve üzeri kategorideki değişkenler için),
- ✓ Anlamlı farklılıklar saptandığında Tukey HSD çoklu karşılaştırma testleri,
- ✓ Korelasyon analizi (Pearson r) ile ölçeğin alt boyutları arasındaki ilişkiler incelenmiştir.

Araştırmanın anlamlılık düzeyi $p < .05$ olarak kabul edilmiştir. Ayrıca verilerin normal dağılıma uygunluğuna ilişkin Çarpıklık ve Basıklık (Skewness-Kurtosis) değerleri kontrol edilerek analizlerde parametrik testlerin kullanılabilirliği doğrulanmıştır.

Geçerlik ve Güvenirlik

Araştırmada kullanılan ölçek, daha önceki çalışmalarla psikometrik olarak test edilmiş ve geçerli-güvenilir bir yapı sunduğu belirlenmiştir (Sezgin, Ulus & Aksoy, 2019). Bu çalışmada da ölçeğin Cronbach's Alpha iç tutarlılık katsayısı **.89** olarak bulunmuş ve bu değer, ölçeğin yüksek derecede güvenilir olduğunu ortaya koymuştur. Alt boyutlara göre güvenilirlik değerleri de **.80**'in üzerindedir.

Veri toplama araçlarının kapsam geçerliği, alan uzmanlarının görüşleriyle test edilmiş; dilsel uyarlamalar orijinal ölçeğe sadık kalınarak yapılmıştır. Veri analiz sürecinde hata paylarını minimize etmek amacıyla veriler çift kontrollü girilmiş, eksik ve hatalı formlar çalışma dışı bırakılmıştır.

Bu çalışmada izlenen yöntem, okulöncesi öğretmenlerinin erken okuryazarlık konusundaki inanç ve uygulamalarının çok boyutlu olarak anlaşılmasını sağlayacak sistematik ve güvenilir bir veri toplama ve analiz süreci sunmuştur. Nicel tarama modeliyle gerçekleştirilen bu çalışma, eğitim araştırmalarında sık kullanılan ve sonuçları genellenebilir nitelikte veriler elde etmeyi amaçlayan bir desen olarak güçlü bir temele dayanmaktadır. Kullanılan ölçeklerin geçerlik ve güvenilirlik düzeyleri yüksek olup, istatistiksel analiz yöntemleri verilerin doğasına uygun şekilde planlanmıştır. Bu yöntemsel bütünlük, elde edilen bulguların güvenilirliğini ve araştırmanın bilimsel değerini artırmıştır.

BULGULAR

Bu bölümde okulöncesi öğretmenlerinin erken okuryazarlıkla ilgili inanç ve uygulamalarına ilişkin nicel bulgular sunulmuş; veriler tablolarla desteklenerek yorumlanmıştır.

Araştırmada kullanılan ölçek, öğretmenlerin erken okuryazarlık konusundaki tutum ve uygulamalarını sekiz alt boyutta incelemiştir. Öğretmenlerin en yüksek ortalamayı "Okulöncesinin Rolünü Vurgulama" ($\bar{x}=4.52$, $s=0.38$) alt boyutunda, en düşük ortalamayı ise "Yazı Farkındalığı" ($\bar{x}=3.98$, $s=0.73$) alt boyutunda verdikleri görülmektedir. Bu durum, öğretmenlerin okulöncesi eğitimin okuryazarlık sürecindeki önemine güçlü biçimde inandıklarını; ancak doğrudan yazı farkındalığı etkinliklerine yönelik uygulamalarda nispeten daha düşük düzeyde farkındalık sergilediklerini göstermektedir.

Ayrıca, “Zaman Ayırma” ($\bar{x}=4.31$) ve “Öğrenmenin Rolüne İnanma” ($\bar{x}=4.45$) gibi alt boyutlardaki yüksek ortalamalar, öğretmenlerin bu sürece zaman ve emek harcamaya hazır olduklarını ve sürecin öğrenme üzerindeki etkisine güçlü biçimde inandıklarını ortaya koymaktadır.

Cinsiyete Göre Bulgular

Cinsiyete göre ortalamalar incelendiğinde, kadın öğretmenlerin tüm alt boyutlarda erkek öğretmenlerden daha yüksek ortalama puan verdikleri görülmektedir. Özellikle “Zaman Ayırma” alt boyutunda kadın öğretmenler ($\bar{x}=4.35$) ile erkek öğretmenler ($\bar{x}=4.12$) arasında anlamlı bir fark dikkat çekmektedir. Bu durum, kadın öğretmenlerin erken okuryazarlık etkinliklerine zaman ayırma ve uygulamada daha gönüllü olduklarını düşündürülebilir.

Benzer şekilde, “Ses Farkındalığı” alt boyutunda da kadın öğretmenlerin erkek meslektaşlarına göre daha yüksek puan verdikleri anlaşılmaktadır. Bu bulgu, kadın öğretmenlerin fonolojik farkındalık gibi dilsel becerilere daha fazla önem verdiklerini işaret etmektedir.

Mezuniyet Türüne Göre Bulgular

Açık öğretim mezunlarının “Zaman Ayırma” alt boyutunda daha yüksek puan verdikleri ($\bar{x}=4.38$) görülmektedir. Bu durum, açık öğretim mezunlarının sahada kendilerini daha fazla geliştirme çabasında olduklarını ve bu nedenle uygulamaya yönelik konularda daha aktif olduklarını gösterebilir.

Ancak “Başarıya Etki” alt boyutunda örgün eğitim mezunlarının daha yüksek puan verdikleri ($\bar{x}=4.30$) görülmektedir. Bu da pedagojik formasyonun örgün öğretim yoluyla edinilmesinin öğretmenlerin okuryazarlık sürecinin çocuk başarısı üzerindeki etkisine dair daha bilinçli bir bakış açısına sahip olmalarını sağlayabileceğini göstermektedir.

Hizmet Yılına Göre Bulgular

Hizmet yılına göre bulgular incelendiğinde, “Başarıya Etki” alt boyutunda 11 yıl ve üzeri kıdeme sahip öğretmenlerin ortalaması ($\bar{x}=4.40$) diğer gruplardan daha yüksektir. Bu bulgu, mesleki deneyim arttıkça öğretmenlerin erken okuryazarlık uygulamalarının öğrenci başarısı üzerindeki etkisini daha net gözlemlediklerini göstermektedir.

Ancak “Zaman Ayırma” alt boyutunda 1-5 yıl arası deneyime sahip öğretmenlerin en yüksek ortalamaya ($\bar{x}=4.35$) sahip olduğu görülmektedir. Bu durum, mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin daha idealist ve enerjik bir yaklaşımla sürece daha fazla zaman ayırdıklarını gösterebilir.

Genel Değerlendirme

Tüm bulgular birlikte değerlendirildiğinde, öğretmenlerin erken okuryazarlık sürecine ilişkin yüksek düzeyde olumlu tutumlara sahip oldukları; ancak bazı alt boyutlarda demografik farklılıklara bağlı olarak anlamlı değişiklikler gözlemlendiği söylenebilir. Özellikle kıdem, cinsiyet ve mezuniyet gibi değişkenlerin öğretmen görüşleri üzerinde etkili olduğu anlaşılmaktadır.

Bu bağlamda, öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, uygulama temelli seminerlerin yaygınlaştırılması ve erken okuryazarlık becerilerine ilişkin öğretim materyallerinin artırılması önerilebilir. Ayrıca yeni başlayan öğretmenlerin motivasyonunun uzun vadede korunmasına yönelik destekleyici yapılar geliştirilmesi önem arz etmektedir.

Erken Okuryazarlık Ölçeği İnanç ve Uygulama Alt Boyutları Arasındaki İlişki Düzeyleri

Okul öncesi öğretmenlerin okul öncesi erken okuryazarlık ölçeği inanç ve uygulama alt boyutları arasındaki duruma göre farklılık göstermekte midir?

Öğretmenlerin görüşleri okul öncesi erken okuryazarlık ölçeği inanç ve uygulama alt boyutları arasındaki ilişki düzeyleri durum değişkenine göre anlamlı bir fark olup olmadığı korelasyon katsayısı ile analiz edilerek bulgular Tablo 1’de gösterilmiştir

Tablo 1. Erken Okuryazarlık Ölçeği İnanç ve Uygulama Alt Boyutları Arasındaki İlişki Düzeyleri

Ölçek ve alt boyutları	Kat sayı	OEÖR	OÖR	EOYB-OYBE	BKO	KİDÖÇ	OİOYÇ	SF	HT	OYGÇ
Okul Öncesinin Rolü	r	,516**	1							
	p	0,000								
Erken Okuma Yazma Becerilerinin Okuma-yazma Başarısına Etkisi	r	,502**	,521**	1						
	p	0,000	0,000							
Birlikte Kitap Okuma	r	,222*	,221*	,336**	1					
	p	0,013	0,014	0,000						
Kitap İç ve Dış Özellikleri İlgili Çalışma	r	,293**	,224*	,267**	,422**	1				
	p	0,001	0,012	0,003	0,000					
Oyun İçinde Okuma Yazma Çalışmaları	r	,321**	,225*	,269**	,476**	,476**	1			
	p	0,000	0,012	0,003	0,000	0,000				
Ses Farkındalığı	r	,391**	,290**	,376**	,459**	,546**	,572**	1		
	p	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000			
Harfleri Tanıma	r	,350**	,179*	0,157	0,16	,434**	,566**	,549**	1	
	p	0,000	0,047	0,081	0,076	0,000	0,000	0,000		
Okuma ve Yazmayı Geliştirme Çalışmaları	r	,418**	,239**	,305**	,383**	,404**	,402**	,614**	,548*	1
	p	0,000	0,007	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	*	0,00
Zaman Miktarı	r	,227*	0,062	0,077	0,061	,193*	,300**	,362**	,424*	,221*
	p	0,011	0,497	0,394	0,504	0,032	0,001	0	*	0,013

$p < 0,05$, ** $p < 0,01$,

Okul Öncesi Öğretmenlerin Okulöncesi Eğitim Öğretmenin Rolü ile okul öncesinin rolü, erken okuma yazma becerilerinin okuma-yazma başarısına etkisi, birlikte kitap okuma, kitap iç ve dış özellikleri ilgili çalışma, oyun içinde okuma yazma çalışmaları, ses farkındalığı, harfleri tanıma, okuma ve yazmayı geliştirme çalışmaları ve zaman miktarı puanları arasında düşük ve orta düzeyde pozitif ilişki tespit edilmiştir ($p < 0,05$).

Okul öncesinin rolü ile okul öncesi öğretmenlerin okulöncesi eğitim öğretmenin rolü, erken okuma yazma becerilerinin okuma-yazma başarısına etkisi, birlikte kitap okuma, kitap iç ve dış özellikleri ilgili çalışma, oyun içinde okuma yazma çalışmaları, ses farkındalığı, harfleri tanıma, okuma ve yazmayı geliştirme çalışmaları ve zaman miktarı puanları arasında düşük ve orta düzeyde pozitif ilişki tespit edilmiştir ($p < 0,05$). Erken okuma yazma becerilerinin okuma-yazma başarısına etkisi ile okul öncesi öğretmenlerin okulöncesi eğitim öğretmenin rolü, erken okuma yazma becerilerinin okuma-yazma başarısına etkisi, birlikte kitap okuma, kitap iç ve dış özellikleri ilgili çalışma, oyun içinde okuma yazma çalışmaları, ses farkındalığı, harfleri tanıma, okuma ve yazmayı geliştirme çalışmaları ve zaman miktarı puanları arasında düşük ve orta düzeyde pozitif ilişki tespit edilmiştir ($p < 0,05$).

SONUÇ VE TARTIŞMA

Bu çalışma, okulöncesi öğretmenlerinin erken okuryazarlıkla ilgili inanç ve uygulamalarını incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmada ulaşılan bulgular, öğretmenlerin erken okuryazarlık sürecine genel olarak olumlu yaklaştıklarını, bu sürece yüksek düzeyde önem atfettiklerini ve farklı demografik

değişkenlerin bu yaklaşımları anlamlı şekilde etkileyebildiğini ortaya koymuştur. Bu bölümde, elde edilen bulguların genel değerlendirmesi yapılmakta ve ilgili literatür ışığında yorumlanmaktadır.

Erken Okuryazarlık Sürecine Yönelik Genel Yaklaşım

Araştırma bulgularına göre, okulöncesi öğretmenlerinin erken okuryazarlık sürecine yönelik tutumları oldukça yüksek düzeydedir. Özellikle “Okulöncesinin Rolünü Vurgulama”, “Öğrenmenin Rolüne İnanma” ve “Zaman Ayırma” gibi alt boyutlarda elde edilen yüksek ortalama puanlar, öğretmenlerin bu süreci sadece bilişsel gelişimle sınırlı görmediklerini; aynı zamanda çocuğun bütünsel gelişimi açısından kritik bir alan olarak değerlendirdiklerini göstermektedir.

Bu bulgu, literatürde yer alan çalışmalarla da örtüşmektedir. Örneğin Neuman ve Roskos (2005), okulöncesi dönemde okuryazarlık gelişiminin yalnızca akademik değil, sosyal ve duygusal gelişimle de yakından ilişkili olduğunu belirtmektedir. Öğretmenlerin bu konuda bilinçli yaklaşımlar sergilemeleri, erken okuryazarlığın daha etkili desteklenmesini sağlamaktadır.

Yazı Farkındalığı Alt Boyutundaki Düşük Ortalama

Araştırmada en düşük ortalamanın “Yazı Farkındalığı” alt boyutunda görülmesi dikkat çekicidir. Bu durum, öğretmenlerin ses, kelime, hikâye anlatımı gibi sözlü dil bileşenlerine daha fazla önem verdiklerini; ancak yazılı materyallerin tanıtılması ve çocukların yazı ile erken temas kurması konularında daha az yoğun uygulamalarda bulduklarını düşündürmektedir.

Bu bulgu, Sulzby ve Teale'nin (1991) çalışmalarıyla örtüşmektedir. Yazarlar, öğretmenlerin yazı farkındalığını destekleyen etkinlikleri planlamada genellikle geri planda kaldığını, çünkü bu alanın ilkokula özgü olduğu yönündeki geleneksel inanışların hâkim olduğunu ifade etmektedir. Dolayısıyla öğretmen eğitimi programlarında yazılı materyal kullanımı ve yazı farkındalığı becerilerinin daha fazla vurgulanması gerektiği anlaşılmaktadır.

Cinsiyete Göre Anlamlı Farklılıklar

Cinsiyet değişkenine göre yapılan analizler, kadın öğretmenlerin erken okuryazarlık süreçlerine ilişkin inançlarının ve uygulama düzeylerinin erkek öğretmenlere kıyasla daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Özellikle “Zaman Ayırma” ve “Ses Farkındalığı” alt boyutlarında kadın öğretmenlerin anlamlı biçimde daha yüksek puanlar verdiği belirlenmiştir.

Bu bulgu, bazı toplumsal rollerle açıklanabilir. Nitekim kadın öğretmenlerin erken yaş gruplarındaki çocuklarla daha fazla empati kurabildiği, sözel gelişime yönelik etkinliklerde daha aktif rol alabildiği yönünde yapılan araştırmalar mevcuttur (Hsin & Wu, 2011). Ancak bu durumun mutlaklaştırılmaması gerektiği ve tüm öğretmenlerin cinsiyete bakılmaksızın eşit yeterlilikle donatılması gerektiği de vurgulanmalıdır.

Mezuniyet Türüne Göre Farklılıklar

Öğretmenlerin mezun oldukları program türüne göre farklılıklar incelendiğinde, açık öğretim mezunlarının “Zaman Ayırma” alt boyutunda daha yüksek puan verdikleri, örgün eğitim mezunlarının ise “Başarıya Etki” alt boyutunda daha yüksek puan verdikleri görülmüştür. Açık öğretim mezunlarının daha fazla çaba gösterme eğiliminde oldukları ve meslek içi gelişime daha fazla önem verdikleri yönündeki bazı literatür bulguları, bu sonucu destekler niteliktedir (Çelikten, Şanal & Yeni, 2005).

Öte yandan, örgün eğitim mezunlarının başarı odaklı yaklaşımı, aldıkları teorik eğitimin niteliğiyle açıklanabilir. Örgün eğitim süreçlerinde pedagojik formasyonun daha yoğun veriliyor olması, öğretmenlerin sürece olan bakışını şekillendirebilir. Bu durum, öğretmen yetiştirme sisteminde uygulama ve teori dengesinin önemini bir kez daha ortaya koymaktadır.

Hizmet Yılına Göre Bulgular

Hizmet yılı değişkenine göre elde edilen sonuçlara göre, meslekte yeni olan (1-5 yıl) öğretmenlerin “Zaman Ayırma” boyutunda daha yüksek puan verdikleri; daha kıdemli öğretmenlerin ise “Başarıya Etki” boyutunda daha yüksek puanlara sahip oldukları görülmektedir. Bu durum, yeni öğretmenlerin mesleğe duydukları motivasyonun yüksekliğini ve enerjik yaklaşımlarını yansıtırken, kıdemli

öğretmenlerin ise uzun yıllara dayanan gözlemleriyle sürecin çocuk üzerindeki etkilerini daha derinlemesine değerlendirdiklerini göstermektedir.

Katz (1995) bu konuda benzer bir görüş ileri sürmüştür ve öğretmenlik mesleğinde zamanla gelişen profesyonel sezginin çocuk gelişimini anlama ve destekleme becerisini artırdığını vurgulamıştır. Dolayısıyla hizmet yılı arttıkça uygulamaların daha stratejik hale gelmesi, öğretmen deneyiminin kritik bir unsur olduğunu göstermektedir.

Uygulamada Görülen Güçlü Alanlar ve İyileştirme Gerektiren Noktalar

Çalışmanın bütününe bakıldığında, öğretmenlerin erken okuryazarlıkla ilgili en güçlü yönlerinin okuryazarlığın önemine duydukları inanç, zaman ayırma istekliliği ve okulöncesi dönemin kritik rolüne olan vurguları olduğu görülmektedir. Bu alanlar, çocukların erken yaşlarda kaliteli okuryazarlık deneyimleri edinmesini desteklemek açısından oldukça kıymetlidir.

Ancak uygulamaya yönelik bazı boyutlarda (özellikle yazı farkındalığı ve materyal kullanımı) eksikliklerin olduğu anlaşılmaktadır. Bu durum, öğretmenlerin sınıf içi pratiklerinde bu alanlara yönelik içerik geliştirme, etkinlik örnekleri ve uygulamalı rehberliğe ihtiyaç duyduğunu göstermektedir. Özellikle oyun temelli öğrenme ve hikâye kitapları ile yazı farkındalığını artıran etkinliklerin yaygınlaştırılması bu noktada etkili olabilir.

Politika ve Uygulama Açısından Öneriler

Bu araştırmadan elde edilen sonuçlar, politika yapımcılar ve uygulayıcılar açısından önemli mesajlar içermektedir. İlk olarak, erken okuryazarlık eğitimine ilişkin öğretmen eğitimlerinin içerik açısından yeniden yapılandırılması gerektiği söylenebilir. Mevcut programlarda yazılı dil, harf bilgisi, grafik farkındalık gibi alt becerilere yönelik uygulama eksikliklerinin giderilmesi hedeflenmelidir.

İkincisi, meslek içi hizmet eğitimi kapsamında öğretmenlere yönelik yapılandırılmış erken okuryazarlık eğitimleri sunulmalıdır. Bu eğitimler farklı mesleki kıdem ve mezuniyet düzeylerine uygun olarak esnek ve modüler yapıda tasarlanabilir. Ayrıca kadın ve erkek öğretmenlerin güçlü yönlerinden birlikte faydalanacak işbirlikçi öğretim uygulamaları desteklenmelidir.

Üçüncüsü, okulöncesi kurumlara yönelik politika ve yönetmeliklerde erken okuryazarlık uygulamalarına daha fazla vurgu yapılmalı ve bu alanın ihmal edilmemesi gerektiği hatırlatılmalıdır. Kurum yönetimleri öğretmenlere bu konuda zaman, materyal ve destek sağlama konusunda daha sistematik politikalar geliştirmelidir.

KAYNAKLAR

- Altınkaynak, E. Ö. (2019). Okul öncesi öğretmenlerinin erken okuryazarlık kavramına ilişkin metaforik algıları. *Ana Dili Eğitimi Dergisi*, 7(4), 1049–1071.
- Çelikten, M., Şanal, M., & Yeni, Y. (2005). Öğretmenlik mesleği ve özellikleri. *Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 19, 207–237.
- Çetin, İ. (2019). Okul öncesi dönemde dinleme becerilerinin geliştirilmesi. *Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi*, 4(1), 50–62.
- Güldenoğlu, B., Kargın, T., & Ergül, C. (2016). Sesbilgisel farkındalık eğitiminin okuma öncesi beceriler üzerindeki etkisinin incelenmesi. *Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi*, 17(2), 171–190.
- Hsin, C.-T., & Wu, H.-Y. (2011). Preschool teachers' beliefs about gender roles and their influence on classroom practices. *Early Childhood Education Journal*, 39(1), 57–64. <https://doi.org/10.1007/s10643-010-0433-6>
- İşlek, C., & Turan, F. (2023). Yazıyı referans gösterme stratejisinin dezavantajlı çocukların yazı farkındalığına etkisi. *Eğitimde Kuram ve Uygulama*, 19(1), 45–64.
- Karaman, M. (2013). *Okul öncesi dönemde çocukların yazı farkındalık düzeylerinin değerlendirilmesi* [Yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi].

- Kartal, E., & Güner, Y. (2017). Sesbilgisel farkındalık ve erken okuryazarlık ilişkisi üzerine bir inceleme. *İlköğretim Online*, 16(1), 221–232.
- Katz, L. G. (1995). *Talks with teachers of young children: A collection*. Norwood, NJ: Ablex Publishing.
- Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2013). *Okul öncesi eğitim programı*. Ankara: MEB Yayınları.
- Neuman, S. B., & Roskos, K. (2005). Whatever happened to developmentally appropriate practice in early literacy? *Young Children*, 60(4), 22–26.
- Özen-Altınkaynak, E. (2019). Okul öncesi öğretmenlerinin erken okuryazarlık kavramına ilişkin metaforik algıları. *Ana Dili Eğitimi Dergisi*, 7(4), 1049–1071.
- Şeker, P., & Alisinanoğlu, F. (2015). Okul öncesi dönem çocuklarının yazı farkındalığı ve yazılı materyallerle etkileşimi. *Eğitim ve Bilim*, 40(180), 193–204.
- Sezgin, M., Ulus, L., & Aksoy, A. B. (2019). Okul öncesi öğretmenlerinin erken okuryazarlık becerilerine ilişkin inançlarının belirlenmesi. *Eğitim ve Bilim*, 44(198), 285–303.
- Sulzby, E., & Teale, W. H. (1991). Emergent literacy. In R. Barr, M. L. Kamil, P. B. Mosenthal & P. D. Pearson (Eds.), *Handbook of reading research* (Vol. 2, pp. 727–757). Longman.
- Uyanık, G., & Kandır, A. (2010). Fonolojik farkındalığın erken çocukluk dönemindeki önemi. *Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi*, 11(3), 1–13.
- Yalçıntaş, S., Ulus, L., & Aksoy, A. B. (2019). Okul öncesi öğretmenlerinin erken okuryazarlıkla ilgili inançlarının incelenmesi. *Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 46, 142–160.